

LO TOT SANS
EN BARCELONA,
 CASTANYAS Y PANALLETES.

**Per la festa de Tots Sans
 tan célebre en Barcelona
 un amich al potble dona
 consells molt interesants.**

Si potble barcelonés
 en mi tens un bon amich
 y ho veurás ab lo que dich
 sens quem desmenteixi en res,
 lo meu desix tan sols es
 que tingan ben satisfets,
 tan los richs, com los pobrets,
 al celebrar tan gran dia
 pa, vi, pau y alegría,
 Castanyas y Panallets.

En dia de tal tabola
 voldria jo..... j'en veritat!
 que tota la societat
 fos una familia sola,
 que del mon parant la bola
 jermá, parent y amich,
 tan lo pobre com lo rich
 tinguesen taula parada
 pera fer la Castanyada
 abrasanse el gran y el xich.

Voldria que en abundant
tingueseu los talls y el trago
y que ningú y fes lo vago,
la ocasió aprofitant,
que brindis y hagues en gran
y que si algu han surt ferit
que vagia correns al llit,
segú de que dormirá
sens quel puga despertá
cap pusa, ni cap mosquit.

Pero si no potsé aixó
hi ha de habé algu que no tinga,
li diré que ab mi sem vinga,
que no li faltarà... no :
la taula aquí planto jo
tan pel rich com pel pobret,
y garbellan un xiquet
veure al que mareix cada hu,
y li daré... ¡ oh! ¡ bensegú!
la Castanya ó Panallet.

Al Señor Don Fanfarron
que perque te algun picat
va sempre tan estufat
que ni pot pasá pel Born,
y que tots los altres son
per ell de baixa calanya.
Castanya.

A Don Ricardo famós
modelo de humilitat
que ni el bou vol estufat,
ni tenir un rey al cos,
que afaboreix bondadós
cuan convé algun pobret
Panallet.

A Don Sedes sapiencia
que parla sempre llatí
que ni vol la boca obrí
perque el poch parlar es ciencia,
que tracta ab tota indecencia
al que'l piñol li reganya.
Castanya.

Pero al Senyo Don Prudenci
que encara que lletrat es,
no se aferra en sos parés

si es que algu lo convenci,
sols únicament se pensi
á posar la cuestió en net,
Panallet.

A tots los semi-lletrats,
autors de obras romancistas,
redactors periodistas
que son tots un desgraciats,
halagan las voluntats
del pillo quels compra ó guanya,
Castanya.

Pero si en avant ni ha cap,
que fins hara no ni hagut,
que tinga un poc de virtut,
que emplehi be lo que sap,
que no vulga ser un tap
parlan sempre, franch cla y net.
Panallet.

A mi senyo Don Simplicí,
asistent de Doña Urraca
que li grata la butxaca,
y el te á punt de haná al hospici
mentras que ella ab gran defici
amaga tot cuan li aranya.
Castanya.

Pero á Don Simeon
que de Urracas no bol bromas
per no quedarse sens plomas,
con lo Gallo de Moron,
y que quietet sap fer son,
cuan canta algun gallaret.
Panallet.

A Don Cornelio lo espós
de Madama Egipcíaca,
quel sap afarmá á la estaca
com si fos un Cá ó un Os,
cuan ella vol aná en corts,
ó de guerrilla en campanya.
Castanya.

Pero á Don Pantaleon
marit de Donya Cotorra
que no vol que la senyora
se li posia el pantalon
y que sap ab gran tesson

442
si va tort, ferla anar dret.
Panallet.

A Don Bartolo xipéll,
que apenas del niu eixit:
vola per tot atrevit
com si fos ya un gros aucell,
y que cuant menos pensa ell
algun esparver lo amanya.
Castanya.

Pero á Don Primo rufiá
que encara que de bech groch
va volant á poch á poch
y te bon comte allí ahon va;
per poder al niu torná
sens que mal li hagian fet.
Panallet.

A tots aquets francesets
que semblan fregalls de aygera,
que pudan com una quera
y van ab la orga ó miquets
en busca de dinerets
gandulejan per la Espanya.
Castanya.

Pero si ni ha algun de bó
que vinga ab lo bon intent
de plantá un establiment,
útil á la nació
y que si fa dinaró
es sens frau, ni engany, cla. y net,
Panallet.

Los xufleros Valencians
que sembla poden fer vaca
ab lo porquet de la estaca
bruts de roba, cara y mans,
que no son sino uns truans
tontos sens fondo ni maranya.
Castanya.

Pero si podem lográ,
ya que son de regadiu,
ques tiguian dintre de un riu,
quels netegia aquí ó allá,
y que puguen refiná
son aygualit servellet.
Panallet.

Si ve aquí algun canastrero
dels que rodan pels carres,
venent mistos y papers
ó altres cosas que son cero
que no se com ho pot ferlo,
ni si l'aygua que beu guanya.
Castanya.

Pero si es que vol dir clá
mes que siguiu de amagat,
confesan be la veritat
de las trampetas que fa
y que ab la canastra va
per no dir que es gandulef.
Panallet.

A los senyors escribents,
amanuenses de advocats
que van tots estarrufats
y semblan uns opulents,
sent axis de que las dents
y el ventre als arman maranya,
Castanya.

Pero als pobrets escribents
quen diuen memorialistas,
que sempre ab las caras tristas
están é impacients,
que la falta de aliments
suplex algun cigarret.
Panallet.

Al senyor procuradó
dels que jon dich Don Patés,
que maneja los dinés
no seus, sino del senyó,
que á nal pobre pagadó
com si fos un turc reganya,
Castanya.

Pero si regonegut
conexen lo mal que fá,
tracta en un tot de esmená
lo mal modo que ha tingut,
pensant ques un estornut
y que propi res te en net,
Panallet.

A toda aquesta briballa,
ho dihemne canalleta

443

bue en tenint una peseta
ja per tot arma batalla
que corre, riu, salta y balla,
malgastan lo poch que guanya,
Castanya.

Pero si de la masega
algun ó altre non fa cas
y sap arrufar lo nas
en sentint que put á pega
y que lo llabi has mosega
y ab la disbauxa te plet
Panallet.

A mi senyora la Guida
que no es si no de nom
ques menja ab los ulls tothom
y es en un tot presumida,
per que ab tan tono vestida
va com la Mari-Castanya.
Castanya.

Pero á Donya Prudencia,
guapa, amable, joveneta
y per mes li fan la aleta
sap comportarse ab decencia,
sens dar lloch á imprudencia
de algun exalabradet.
Panallet.

Si ha alguna bojeta vella
que ni la edad ha pugut
ferli perdre la habitut
del que feya cuant novella
y encara has pensa que ella
pot sostenirse en campanya.
Castanya.

Pero la bona velleta
haguia estat lo que haguia estat
que conformanse á sa edat
ara, diu, jo, ya li feta,
y que si te filla ó neta
sap dar un bon consellet.
Panallet.

A la viuda bandereta,
que lo marit va plorar
lo dia quel va enterrar,
y que despues gracióseta
á totom fa la rialleta
per si de algu's pot fer planya.
Castanya.

Pero á la que del espós
sa memoria un poch conserva,
que va ab la mes gran reservá
si es que algú li busca el cos,
privan á tot llepisós
que al sol li tregui drapet.
Panallet.

A tot aquet enferfech
de mosas altas y nanas,
que de una hora lluny las ganas
fan veurer de no está en sech,
y quels costi ó no un xamech
se fican á la maranya.
Castanya.

En fi jo á naquet dia
á tothom regalaré,
pero á cada hu daré
alló de que digne sia
el que entenguia una manía,
si no es un grip de montanya,
ell mateix si no se enganya
podra dir tot satisfet
á mi ham dará un Panallet;
á mi una bona Castanya.

Sols falta dirvos que jo
també so de carn y ossos,
que per mes quem fasia trosos
no puch ser per totom bó:
aixis es quel mol bribó,
que busca per tot maranyas
veyent quem cremo las pastanyas
per adresar los coixets,
En lloch de dam panallets,
nom dona sino castanyas.

Es propietat.

Barcelona: Imp. de T. Gaspar, bajada de la Cárcel.

GOL-NEGRO

617